

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

Factores clínicos y sociodemográficos asociados al uso frecuente de los servicios de emergencia por personas de edad avanzada en París

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Álvaro Pascual Macías.
Servicio de Urgencias. Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres.

REVISTA ORIGINAL

Factores clínicos y sociodemográficos asociados con el uso frecuente de los servicios de urgencias de París por parte de personas mayores: estudio de casos y controles anidado.

FECHA RECEPCIÓN

15. 01. 2025

FECHA ADMISIÓN

03. 02. 2025

ESPECIALIDADES

Medicina Familiar y Comunitaria
Urgencias

PALABRAS CLAVE

Determinantes sociales
Personas mayores

KEY WORDS

Social determinants
Old people

FACTOR DE IMPACTO

2.0

JOURNAL

VOL 4 - Nº 66

FEBRERO 2025

ABSTRACT

Se realiza el comentario sobre un estudio de casos y controles que analiza los factores sociodemográficos y clínicos asociados con el uso frecuente de los servicios de urgencias hospitalarias por parte de personas de edad avanzada. Se realiza análisis sobre la metodología empleada, los resultados del estudio y sus posibles sesgos.

Comment is made on a case-control study that analyzes the sociodemographic and clinical factors associated with the frequent use of hospital emergency services by elderly people. Analysis is carried out on the methodology used, the results of the study and its possible biases.

VOL 4 - N° 66

JOURNAL

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

El estudio analiza los factores sociodemográficos y clínicos asociados con las visitas frecuentes a los Servicios de Urgencias Hospitalarios por parte de adultos mayores de 75 años. En la Unión Europea, la proporción de personas mayores está aumentando, lo que genera un impacto en los servicios de urgencias debido a su mayor vulnerabilidad, fragilidad y prevalencia de enfermedades crónicas. Los pacientes mayores de 75 años representan entre el 10% y el 20% de las visitas a urgencias, con una tasa de hospitalización mucho mayor que la de la población adulta general. Además, un porcentaje considerable de estos pacientes se considera usuario frecuente, lo que plantea riesgos de complicaciones y deterioro funcional.

El objetivo del estudio fue identificar los factores que contribuyen a la alta frecuentación de los servicios de urgencias hospitalarias por parte de los usuarios frecuentes en adultos mayores, considerando tanto aspectos sociodemográficos como clínicos. El estudio se realizó en tres hospitales de París y Boulogne-Billancourt entre 2018 y 2019, e incluyó a 30,421 pacientes mayores de 75 años. Se clasificaron como usuarios frecuentes aquellos que visitaron el servicio de urgencias hospitalario cuatro o más veces en 12 meses.

Los resultados mostraron que los usuarios frecuentes representaron el 4,3% de los pacientes y el 14,3% de todas las visitas a urgencias. Los factores asociados de forma independiente con ser usuario frecuente fueron la edad avanzada y el sexo masculino.

La mayoría de los pacientes frequentadores tenían comorbilidades como hipertensión, trastornos cognitivos, caídas repetidas y antecedentes de ictus. Además, estos pacientes eran más propensos a tomar múltiples medicamentos, incluidos anticoagulantes, diuréticos y benzodiazepinas.

Se observó que la presencia de comorbilidades y la pérdida de autonomía, como la necesidad de ayuda a domicilio, aumentaba el riesgo de ser un usuario frecuente. Las caídas, un marcador de fragilidad, también se asociaron con un mayor uso de urgencias. El uso de fármacos, especialmente diuréticos y benzodiazepinas, contribuyó significativamente al aumento de visitas. El nivel socioeconómico no mostró una relación significativa con la frecuencia de visitas, a diferencia de otros estudios que indican que los pacientes de menor nivel socioeconómico son más propensos a ser usuario frecuente.

Los hallazgos sugieren que la identificación precoz de los usuarios frecuentes en los servicios de urgencias hospitalarios, considerando factores como las comorbilidades y la autonomía, podría mejorar la atención y reducir los reingresos hospitalarios.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

La implementación de vías de atención específicas para estos pacientes, que involucren a los médicos de atención primaria y otros profesionales, sería útil para racionalizar la atención y mejorar los resultados a largo plazo. Además, el estudio resalta la importancia de realizar una evaluación completa de la autonomía y el tratamiento de los pacientes al ingresar a urgencias para identificar a aquellos en mayor riesgo de recurrencia.

El estudio tiene fortalezas como la inclusión de pacientes de diferentes entornos socioeconómicos y la evaluación manual de las historias clínicas, lo que permitió identificar factores clínicos relevantes. Sin embargo, presenta limitaciones, como la falta de información sobre las visitas a otros servicios de urgencias hospitalarias y la ausencia de variables autopercebidas, como la calidad de vida.

En conclusión, los adultos mayores con comorbilidades neurológicas, antecedentes de caídas, uso de ciertos medicamentos y pérdida de autonomía son más propensos a ser usuarios frecuentes en los servicios de urgencias hospitalarias.

La identificación temprana de estos pacientes y un seguimiento adecuado son esenciales para mejorar su recuperación y evitar visitas repetidas a urgencias.

El artículo original es un estudio de casos y controles anidado en dos niveles con un amplio tamaño muestral lo que le infiere una elevada validez externa y posibilidad de reproducción en otros medios. Además, el hecho de haberse desarrollado en Francia, con un sistema sanitario cercano al español, permite su reproducción en nuestro medio.

Este tipo de estudio permite la valoración de diferentes factores de riesgo al mismo tiempo, aunque con la inherente limitación del establecimiento de relaciones de causalidad. Los autores persiguen minimizar esta limitación a través de la inclusión de una amplia muestra de tres hospitales distintos durante un prolongado período de tiempo con inclusión de pacientes de diversos entornos socioeconómico. Además, el sesgo de selección se controló con la elección aleatoria de pacientes y la evaluación manual de las historias clínicas permitió clasificar de manera más fidedigna los factores clínicos asociados.

Es remarcable la temática abordada en este artículo, siendo poco frecuente en el área de la Medicina de Urgencias y Emergencias la atención a los factores sociodemográficos y clínicos en la atención de urgencias. Se señala la problemática de la recurrencia en la frecuentación en los servicios sanitarios, la sobrecarga asistencial que eso supone y la necesidad de prestar atención a los factores asociados a ello: comorbilidades neurológicas, antecedentes de caídas, uso de diuréticos o benzodiacepinas y pérdida de autonomía.

JOURNAL

VOL 4 - Nº 66

FEBRERO 2025

REFERENCIAS

- 1.- González-Peredo R, Prieto-Salceda MD, Campos-Caubet L, Fernández-Díaz F, García-Lago-Sierra Á, Incera-Alvear IM. Perfil del usuario de un servicio de urgencias hospitalarias. Hiperfrecuentación [Characteristics of hospital emergency departments users. Frequent users]. Semergen. 2018 Nov-Dec;44(8):537-548. Spanish. doi: 10.1016/j.semerg.2018.05.009. Epub 2018 Oct 13. PMID: 30327258.
- 2.- Sanjay Basu MD PhD, Seth A Berkowitz et al. Association of Primary Care Physician Supply With Population Mortality in the United States, 2005-2015. JAMA Internal Medicine. Original Investigation [Internet]. Abril 2019 [Consultado agosto 2023]. Vol. 179. N° 4.
- 3.- Fernández Alonso C, Aguilar Mulet JM, Romero Pareja R, Rivas García A, Fuentes Ferrer ME, González Armengol JJ; en representación del Grupo de Trabajo del Paciente Fidelizado del Plan Estratégico de Urgencias de la Comunidad de Madrid. Hiperfrecuentación en Atención Primaria e hiperfrecuentadores en Urgencias [Frequent attenders in Primary Health Care Centres and frequent attenders in Emergency Departments]. Aten Primaria. 2018 Apr;50(4):222-227. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2017.02.011. Epub 2017 Jun 10. PMID: 28610846; PMCID: PMC6837134.

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Qué factores clínicos y sociodemográficos no se han asociado con el uso frecuente de los servicios de urgencias?

- A) Presencia de comorbilidades
- B) Sexo varón
- C) Sexo mujer
- D) Deterioro cognitivo

2.- Se describen la asociación de la mayor frecuentación con el uso de uno de los siguientes fármacos:

- A) Diuréticos
- B) Antidepresivos
- C) Antibióticos
- D) Anticoagulantes